

Het gebruik van software in strategisch management

Drs. R.P. Bood, Dr. J.C. Frowein en
Dr. Th.J.B.M. Postma

1 Inleiding

De laatste jaren valt een sterk groeiende belangstelling te constateren onder (strategisch/top-)managers voor software-applicaties en geautomatiseerde informatiesystemen die het strategisch management beogen te ondersteunen. Het groeiend aantal artikelen in managementtijdschriften en de vele drukbezochte symposia die deze applicaties en informatiesystemen tot onderwerp hebben, zijn wat dit betreft indicatief. De groeiende belangstelling hangt deels samen met de recente opkomst van zogenaamde *Executive Information Systems (EIS'n)* (zie bijv. Kelly Rainer *et al.*, 1992; Borgesius, 1993; Leidner en Elam, 1993, Cullen *et al.*, 1994). EIS'n zijn besturingssystemen gericht op het topmanagement van ondernemingen en markeren de overgang naar een nieuwe generatie informatiesystemen om het (strategisch) management van organisaties te ondersteunen. Een EIS vormt echter slechts één van de mogelijke manieren om activiteiten binnen het strategisch management met behulp van computersoftware te automatiseren. Naast een EIS kunnen managers ondermeer kiezen uit standaard software-pakketten als spreadsheets (bijv. Lotus 1-2-3) en statistische programmatuur (bijv. SPSS) en uit enkele software-applicaties die zich exclusief richten op strategisch management (bijv. ANS-PLAN en BOPLAN).

Inventariserend onderzoek naar de mate waarin ondernemingen gebruik maken van software-applicaties in het strategisch management is schaars. De meeste onderzoeken naar de ervaringen van ondernemingen met het

gebruik van software zijn voornamelijk anekdotisch van karakter en gebaseerd op casestudies (zie bijv. O'Brien, 1991). Inventariserende onderzoeken beperken zich veelal tot een geselecteerde groep van computertoepassingen. Zo onderzochten Watson *et al.* (1991) alleen het gebruik van EIS'n en namen slechts ondernemingen op in hun steekproef als de kans groot was dat ze een EIS gebruikten. In Nederland heeft de Vereniging voor Strategische Beleidsvorming in 1992 een exploratief onderzoek verricht naar het gebruik van EIS'n in 12 ondernemingen (VSB, 1992).

Dit artikel beschrijft de resultaten van een inventariserend onderzoek naar het gebruik van software in het strategisch management in Nederlandse ondernemingen.¹ Daartoe is een schriftelijke enquête verstuurd naar de 100 grootste ondernemingen in Nederland. Voor dat we ingaan op de uitkomsten van deze enquête (paragraaf 4), beschrijven we eerst de ontwikkeling van software in het strategisch management (paragraaf 2) en behandelen we de belangrijkste functies die computers in het strategisch management kunnen vervullen (paragraaf 3). Ten slotte gaan we in op de voor- en nadelen van het gebruik van software in het strategisch management. Het artikel eindigt met een korte discussie.

2 Software in het strategisch management

Vanaf de jaren vijftig zijn met wisselend succes pogingen ondernomen om computers te

Drs. R.P. Bood, Dr. J.C. Frowein en Dr. Th.J.B.M. Postma zijn verbonden aan de vakgroep Bedrijfs-economie van de Economische Faculteit, Rijksuniversiteit Groningen.

Figuur 1: Ontwikkeling van software vanuit een strategisch perspectief

gebruiken bij het ondersteunen van strategisch managementactiviteiten. Figuur 1 schetst de ontwikkeling van deze pogingen vanuit het perspectief van strategisch management. In eerste instantie bleven de pogingen beperkt tot het automatiseren van gegevensverwerking: *Electronic Data Processing (EDP)*. In de jaren zestig en zeventig wordt geprobeerd geautomatiseerde informatiesystemen te bouwen die beter aansluiten bij de informatiebehoefte van managers: *Management Information Systems (MIS)*. Parallel aan deze systemen werden in deze periode zogenaamde 'corporate models' ontwikkeld (Naylor, 1982). Met deze modellen werd getracht het functioneren van de hele onderneming in al haar aspecten te modelleren en te simuleren door middel van het stellen van 'what if?'-vragen. Met name door de te ambitieuze en rigide opzet van de 'corporate models' vond een ontwikkeling plaats naar systemen die slechts één of meer afgebakende beslissingen ondersteunen: *Decision Support Systems (DSS)* (Bosman, 1984).

DSS'n richten zich op de ondersteuning van beperkt gestructureerde problemen, waarvoor op flexibele wijze modellen kunnen worden gebouwd en gevuld met gegevens. Met deze modellen kunnen vervolgens diverse analyses

worden uitgevoerd. De meeste DSS'n beperken zich tot een bepaalde categorie methoden (bijvoorbeeld lineaire programmering en regressie-analyse) voor een beperkt aantal problemen (zie bijv. Kettelhut, 1991). De aard van de analyses en de vereiste kennis over modelbouw beperken het gebruik van DSS'n voornamelijk tot gespecialiseerde stafmedewerkers; voor (dagelijks) gebruik door managers zijn DSS'n minder geschikt.

2.1 Strategisch management-software

Onafhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde informatiesystemen kwamen vanaf het begin van de jaren tachtig software-applicaties op de markt die exclusief het strategisch management probeerden te ondersteunen. De initiatieven voor deze strategisch management-software liggen voornamelijk bij (wetenschappelijke) auteurs op het vakgebied van strategisch management. Wat betreft het karakter sluit deze software aan bij de eerder genoemde 'corporate models'. Postma en Nicolai (1990) onderscheiden in deze stroom van software-applicaties twee generaties. Applicaties uit de *eerste generatie strategisch management-software* ondersteunen 'slechts' de toepassing van traditionele stra-

tegische planningstechnieken. Met behulp van dergelijke applicaties is het bijvoorbeeld mogelijk een portfolio-matrix en een ervaringscurve samen te stellen. Veelal gebeurt dit op basis van een financiële ratio-analyse. Voorbeelden van software-applicaties uit de eerste generatie zijn het pakket *'Tools and techniques for strategic management'* van McNamee (1985) en het pakket *STRATPLAN* van Hinton en Smith (1986). Software-applicaties uit de *tweede generatie strategisch management-software* beogen meer het strategisch management-proces te ondersteunen. De begeleiding bij het ontwikkelen van een strategisch plan staat daarbij veelal centraal. Strategische planningstechnieken zijn wel opgenomen in de programmatuur, maar spelen een ondersteunende rol. Voorbeelden van software-applicaties uit de tweede generatie zijn het door Ansoff (1986) ontwikkelde pakket *ANSPLAN* en het Nederlandse pakket *BOPLAN* van Bontje (1988). Het laatste pakket richt zich op het midden- en kleinbedrijf. De software-applicaties uit de eerste en tweede generatie hebben nimmer op grote aandacht van managers mogen rekenen. Slechts enkele grote ondernemingen hebben één of meer pakketten aangeschaft. Uitzondering op deze regel vormt wellicht *BOPLAN* dat zich specifiek op het midden- en kleinbedrijf richt. De geringe belangstelling is waarschijnlijk grotendeels te wijten aan de enerzijds stringente opzet – de programmatuur biedt weinig ruimte voor aanpassingen door de gebruiker zelf – en de anderzijds beperkte inhoud van de programmatuur – de programma's bevatten slechts enkele strategische planningstechnieken. Daarenboven is het niet of nauwelijks mogelijk de applicaties te koppelen met in de onderneming aanwezige informatiebestanden; de software-applicaties vereisen grotendeels eigen, specifieke informatie.

2.2 Executive Information Systems

Halverwege de jaren tachtig komen systemen op de markt die in tegenstelling tot zowel MIS'n als eerste en tweede generatie strategisch

management-software wel in staat worden geacht te voldoen aan de specifieke informatiebehoefte van het strategisch management. De meest gangbare benaming voor deze systemen is *Executive Information Systems (EIS)* (Rockart en De Long, 1988). Een EIS kan worden omschreven als 'a computerized system that provides executives with easy access to internal and external information that is relevant to their critical success factors' (Watson *et al.*, 1991). Enerzijds kunnen EIS'n worden opgevat als een voortzetting van de eerste en tweede generatie strategisch management-software. Anderzijds bouwen ze voort op geautomatiseerde informatiesystemen als EDP en MIS'n (zie bijv. Millet en Mawhinney, 1992).

Een EIS onderscheidt zich van MIS'n met name door een grotere toegankelijkheid tot en een betere presentatie van de beschikbare informatie. Voornamelijk door deze kenmerken worden EIS'n geschikt geacht voor gebruik door topmanagers zelf (Leidner en Elam, 1993). Het belangrijkste verschil met de strategisch management-software is dat een EIS geen software maar een besturingsinstrument is waarbij gebruik wordt gemaakt van software. Wil de filosofie achter EIS'n aanslaan in een organisatie, dan vereist dat een omschakeling in het denken van het management en de staf, zowel bij de opzet van een EIS als bij het dagelijkse gebruik (Watson en Frolick, 1993). Soms wordt ter onderscheiding van een EIS gesproken van *Executive Support Systems (ESS)* als een DSS deel uitmaakt van het besturingsinstrument (Watson *et al.*, 1991). Eensgezindheid over de terminologie ontbreekt in de literatuur en in de praktijk echter.

Buiten de in het voorgaande genoemde gespecialiseerde (en veelal dure) software bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van (goedkopere) standaardsoftware waarover vrijwel elke onderneming beschikt. Voorbeelden zijn spreadsheet-pakketten, database-pakketten, statistische programmatuur en grafische presentatie-software. Door deze pakketten in bepaalde combinaties in te zetten en handig

gebruik te maken van de functies die dergelijke pakketten bieden, kunnen applicaties worden ontwikkeld die nuttig zijn in het strategisch management.

3 Functies van computers in het strategisch management

In het strategisch management staat het functioneren van een onderneming in haar omgeving op lange termijn centraal. De ultieme ondernemingsdoelstelling is het waarborgen van de continuïteit van de onderneming. Hiertoe doorloopt een onderneming *idealiter* periodiek een strategie-formuleringsproces. In dit proces stelt het management strategische doelstellingen vast en formuleert strategieën om deze doelstellingen te realiseren.² Eerst genereert het management een lijst van alternatieve strategieën en kiest na een deels kwalitatieve en deels kwantitatieve evaluatie de 'beste' strategie voor implementatie.

Een belangrijk onderdeel van het strategie-formuleringsproces vormt doorgaans de SWOT-analyse. Een SWOT-analyse levert inzicht op in de sterke en zwakke punten van de onderneming ten opzichte van concurrenten en de mogelijkheden en bedreigingen in de omgeving. Voor het uitvoeren van een SWOT-analyse staan organisaties verschillende methoden en technieken ter beschikking. Voorbeelden zijn de ervaringscurve, de portfolio-analyse en de aandeelhouderwaarde-methode. De SWOT-analyse kan zowel bij het genereren als evalueren van alternatieve strategieën en opties een rol spelen.

Het strategisch management blijkt in de praktijk niet altijd zo geordend te verlopen als het geschetste model van het strategie-formuleringsproces suggereert. Zo merkt Johnson (1987) in dit verband op dat 'such a model of strategic management, whilst of value as a logical model in structuring debate, is not representative of what strategic management is in actuality' (p. 17). De formulering van strategieën verloopt veelal verre van geordend. Rea-

gerend op gesignaleerde problemen en veranderingen in de omgeving zoeken managers voortdurend naar *bevredigende* oplossingen. Door continu kleine aanpassingen door te voeren wordt geprobeerd een 'fit' met de omgeving te realiseren. Dit aanpassingsproces wordt beïnvloed door belangen en voorkeuren van verschillende belangengroepen en individuen binnen en buiten de onderneming. Wat resulteert is een incrementeel proces waarin formulering en implementatie van strategieën sterk met elkaar vervlochten zijn. Mintzberg (1978) spreekt om deze reden van 'strategievorming'.

Combineren we het normatieve perspectief van strategisch management met het incrementele perspectief, dan resulteren vier functies die computers in het strategisch management kunnen vervullen:

1 Verzamelfunctie

Met behulp van computers kunnen meer en sneller gegevens worden verzameld waardoor het beter mogelijk is om problemen vroegtijdig te signaleren, strategische doelstellingen vast te stellen en de implementatie van strategieën te volgen. Met betrekking tot het vaststellen van doelstellingen merkt O'Brien (1991) bijvoorbeeld op dat 'establishing the right performance measures and stretching target achievement levels can hardly be done without precise information definition and management'.

2 Diagnose-/analysefunctie

Computers vergemakkelijken de diagnose van strategische problemen, de uitvoering van strategische analyses en de evaluatie van alternatieve strategieën en strategische opties. Het berekenen van de kwantitatieve consequenties van alternatieven en het uitvoeren van 'what-if'-analyses gaat met behulp van de juiste software-applicaties aanzienlijk sneller.

3 Zoekfunctie

Geautomatiseerde informatiesystemen vergemakkelijken het zoeken naar verzamelde gegevens en (eventueel) geschikte alternatieve

Tabel 1: Functies van software-applicaties in het strategisch management

Software-applicatie	Verzamel-functie	Diagnose-/analysefunctie	Zoek-functie	Gids-functie
1e generatie strategisch management software		X		
2e generatie strategisch management software		X		X
MIS	X		X	
DSS		X		
EIS/ESS	X	X	X	
Standaard software:				
– spreadsheets		X	X	
– databases	X		X	
– statistische programmatuur		X	X	
– presentatie-software		X		

oplossingen. De gegevens zijn bovendien voor iedereen in de organisatie beschikbaar.

4 Gidsfunctie

Ansoff (1986) omschrijft deze functie van computers als 'de vriendelijke gesprekspartner' van managers. Computers kunnen naar zijn mening managers begeleiden bij het op de juiste sequentiële wijze doorlopen van de stappen in het strategie-formuleringsproces. De opzet van het door hem ontwikkelde computerpakket ANSPLAN sluit nauw aan bij deze opvatting.³

De bovenstaande functies zijn in tabel 1 gerelateerd aan de verschillende soorten software-applicaties die we in paragraaf 2 hebben onderscheiden. Uit deze tabel blijkt dat bijna alle software-applicaties zich op de diagnose-/analysefunctie richten. De gidsfunctie wordt slechts door de tweede generatie strategisch management-software ondersteund. De specifiek voor het strategisch management ontwikkelde software ondersteunt het verzamelen en zoeken van gegevens niet. Uit tabel 1 blijkt tevens een deel van de kracht van een EIS/ESS: de ondersteuning van de verzamelen zoekfunctie wordt gecombineerd met de diagnose-/analysefunctie. Een MIS gecombi-

neerd met een DSS vervult dezelfde functies in beperkter mate. Bovendien is de presentatie van de gegevens en uitkomsten van analyses aanmerkelijk beter verzorgd in een EIS/ESS dan in een dergelijke combinatie.

4 Uitkomsten van de enquête⁴

Om te inventariseren in hoeverre ondernemingen in Nederland software gebruiken in het strategisch management is een schriftelijke enquête verstuurd naar de 100 grootste ondernemingen in Nederland.⁵ Aan de keuze van de 100 grootste ondernemingen liggen twee overwegingen ten grondslag. We veronderstellen dat deze ondernemingen zich meer dan gemiddeld expliciet bezighouden met zowel strategisch management als met automatisering van de informatievoorziening. Als beide veronderstellingen kloppen dan is het aannemelijk dat de ondervraagde ondernemingen vooroplopen bij het gebruik van software-applicaties in het strategisch management.

Totaal zijn 98 vragenlijsten verstuurd,⁶ waarvan 34 zijn terugontvangen (respons 35%). Van de 34 vragenlijsten waren 2 vragenlijsten slechts gedeeltelijk ingevuld. Deze vragenlijsten zijn,

voorzover mogelijk, meegenomen bij de verwerking van de resultaten. Het merendeel van de vragenlijsten is ingevuld door planningfunctionarissen (47%), gevolgd door stafmedewerkers Informatievoorziening/Informatieca en leden van de directie of Raad van Bestuur (beide 18%). De responderende ondernemingen zijn wat betreft hun omzet over 1991 ongeveer gelijk verdeeld over de categorieën 0-1, 1-2, 2-4 en meer dan 4 miljard gulden omzet.

We behandelen in het vervolg de resultaten van de enquête in vier onderdelen. Achtereenvolgens komen aan de orde het niveau en karakter van de automatisering, de bekendheid en het gebruik van planning- en voorspelmethode, de door het strategisch management gebruikte software en de voor- en nadelen die volgens de respondenten hieraan verbonden zijn.

4.1 Niveau en karakter van de automatisering

Het al dan niet aanwezig zijn van de vereiste hardware lijkt niet van invloed te zijn op het gebruik van software door het strategisch management. Alle ondernemingen beschikken ten behoeve van het strategisch management tenminste over Personal Computers en additioneel eventueel over laptops, mainframes en/of minicomputers. Het merendeel van de ondernemingen heeft deze bovendien gekoppeld in een netwerk. Alle respondenten geven meerdere toepassingen van computers binnen hun onderneming aan. Het gebruik van hard- en software voor het verwerken van transacties voor de boekhouding en de administratie (94%) en voor het verschaffen van informatie aan het topmanagement scoren het hoogst (82%). De overige categorieën blijven echter niet ver achter: evalueren van prestaties van divisies en business units (74%), het ondersteunen van besluitvorming door modellen (68%) en het verkrijgen en verwerken van gegevens uit externe databanken (62%).

4.2 Bekendheid en gebruik planning- en voorspelmethode

De mate waarin software-applicaties de diagnose-/analysefunctie in het strategisch mana-

gement kunnen vervullen hangt mede af van de bekendheid met en het gebruik van planning- en voorspelmethode. Als een onderneming slechts kwalitatieve methoden gebruikt dan is ondersteuning door software niet aanvaardbaar. Om een indruk te verkrijgen van de mate waarin software-applicaties de diagnose-/analysefunctie in een onderneming kunnen ondersteunen, zijn de respondenten gevraagd naar hun bekendheid met en gebruik van 5 planningmethoden en 13 voorspelmethode.⁷

Figuur 2: Bekendheid en gebruik planningmethoden

Figuur 2 geeft de bekendheid met en het gebruik van de planningmethoden weer. Zowel wat betreft de bekendheid (79%) als het gebruik (62%) scoort de Netto Contante Waarde-methode (NCW-methode) het hoogst. De bekendheid van de respondenten met de portfolio-analyse en de produktlevenscyclus is vergelijkbaar met de NCW-methode (beide 77%). Het gebruik van deze methoden is echter lager (resp. 47% en 38%). De aandeelhouderwaarde-methode en de ervaringscurve zijn minder bekend en worden minder gebruikt. Figuur 3 geeft de bekendheid en het gebruik van de voorspelmethode weer. Afgezien van PATTERN zijn alle methoden bij meerdere respondenten bekend. Scenario-analyse, brainstorming en trendanalyse en simulatie zijn het

meest bekend en worden het meest gebruikt. De minst bekende voorspelmethoden zijn, naast PATTERN, morfologische analyse en cross-impact-analyse.

Figuur 3: Bekendheid en gebruik voorspelmethoden

4.3 Gebruikte software t.b.v. strategisch management

Totaal 28 respondenten (82%) geven aan dat binnen hun onderneming software wordt gebruikt in het strategisch management.⁸ Zoals uit figuur 4 kan worden afgeleid, wordt de NCW-methode het meest door software (47%) ondersteund, gevolgd door scenario-analyse, simulatie en trendanalyse (alle 38%).⁹

Figuur 4: Ondersteuning van planning- en voorspelmethoden door software

Verreweg de meeste toepassingen van de software liggen op financieel gebied, gevolgd door markt-georiënteerde toepassingen. Voorbeelden van financiële toepassingen zijn het voorspellen van toekomstige cash flows, opstellen van meerjaren-ramingen, consolideren van gegevens per werkmaatschappij en de bewaking van budgetten. Software-toepassingen gerelateerd aan de markt zijn het genereren van gespecificeerde verkoopaantallen van elk product per regio en het samenstellen van een portfolio-matrix.

Figuur 5: Gebruikte software-applicaties

Zoals figuur 5 toont, maken alle ondernemingen gebruik van spreadsheet-pakketten of varianten daarvan. Tien respondenten (36%) zeggen daarnaast te beschikken over 'modelling software' als FCS en SAS, waarmee ondernemingen een op maat gemaakt EIS kunnen ontwerpen. Vijf respondenten (18%) zeggen te beschikken over een EIS. Drie ondernemingen geven aan te beschikken over een DSS (11%), het betreft in alle gevallen het pakket System W. Het statistische pakket SPSS heeft eveneens 3 gebruikers (11%), terwijl 2 respondenten PIMS noemen (7%). Niet geheel verrassend is dat géén van de ondernemingen applicaties uit de eerste of tweede generatie strategisch management-software gebruikt. Tenslotte geven 8 ondernemingen aan, naast standaard software-pakketten, op maat gemaakte applicaties ('custom built') te gebruiken. Het betreft hier enerzijds pakketten die

worden gebruikt voor financiële en administratieve toepassingen en anderzijds pakketten voor marktanalyse (marktaandeelen, marktomvang e.d.).

4.4 Voor- en nadelen van software

De belangrijkste voordelen die respondenten zien in het gebruik van software in het strategisch management zijn samen te vatten met *snelheid* en *nauwkeurigheid*. Met behulp van software is het mogelijk sneller informatie met een grotere nauwkeurigheid te verkrijgen. Bovendien zijn rapportages eerder gereed en kunnen analyses, zoals variantie- en gevoeligheidsanalyses, gemakkelijker worden uitgevoerd. Als additionele voordelen worden genoemd het verwerken, beheren en analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het structureren en modelleren van problemen, waardoor het gemakkelijker is simulaties uit te voeren en scenario's door te rekenen.

Enkele respondenten geven aan dat aan software ook nadelen verbonden zijn. Door het gebruik van software verdwijnt het inzicht in de gegevensverzameling en -verwerking. De output van software-applicaties suggereert echter een grote mate van exactheid die leidt tot een groot vertrouwen in (kwantitatieve) informatie. In de schijnbare nauwkeurigheid van de met behulp van software verkregen (kwantitatieve) informatie schuilt een belangrijk gevaar van software. Een hiermee samenhangend nadeel is volgens respondenten dat door het gebruik van software het 'gevoel' voor de materie verloren gaat. Andere nadelen zien respondenten in de beperkte flexibiliteit van de meeste software-pakketten, vooral van voorgeprogrammeerde pakketten, het veelal algemene karakter van software-pakketten en het ontstaan van afhankelijkheid van specialisten.

5 Conclusie

Met dit inventariserende onderzoek is inzicht verkregen in een aantal onderzoeksvragen die zich op het snijvlak van strategisch manage-

ment en computerondersteuning bevinden. Op basis van het onderhavige onderzoek stellen we dat het gebruik van software door het strategisch management "recht-toe recht-aan" is. Het strategisch management beschikt in principe over de benodigde hardware, merendeels gekoppeld in een netwerk. Voor wat betreft de software kunnen we stellen dat alle ondernemingen standaard software-toepassingen gebruiken, met name spreadsheet-pakketten. Daarenboven gebruiken de ondernemingen soms andere software of software-omgevingen. Voorbeelden zijn een op maat gemaakte applicatie, een DSS, 'modelling software' of een EIS. Bijna alle toepassingen betreffen financieel en/of markt-georiënteerde toepassingen.

Geen van de ondernemingen geeft aan specifiek op strategisch management toegespits-te applicaties, zoals STRATPLAN of ANSPLAN te gebruiken. De conclusie die Waalewijn en Boulan (1988) in hun onderzoek trekken, dat de in de software-pakketten gekozen strategische managementtechnieken te simpel en te algemeen zijn voor gebruik door het strategisch management, wordt door ons onderzoek bevestigd. Hier komt het bekende spanningsveld naar voren tussen het structureren van methoden en technieken in programmatuur versus de (zeker op strategisch niveau aanwezige) contingente organisatorische complexiteit en onzekerheid die vrijwel niet aan van te voren bedachte structuren is te onderwerpen.

Literatuur

- Ansoff, H.I. (1986), 'Competitive strategy analysis on the personal computer', *Journal of Business Strategy*, pp. 28-36, Vol. 6, No. 3, Winter.
- Bontje, J.C.B. (1988), *Ondernemersboek: doe het zelf methode voor doorlichten en plannen maken in middelgrote en kleine bedrijven*, Samsom, Alphen aan den Rijn.
- Borgesius, N. (1993), 'Executive Information Systems', *Overheidsmanagement*, jrg. 6, nr. 12, pp. 298-303.
- Bosman, A. (1984), 'Planning en administreren', in: A. Bosman, J.A.M. Oonincx & H.G. Sol (Eds.), *Ontwikkelingen rond informatiesystemen*, pp. 199-215, Samsom, Alphen aan den Rijn.
- Centraal Planbureau (1992), *Scanning the Future: A Long-term Scenario Study of the World Economy 1990-2015*, SDU Press, The Hague.

- Cullen, R., H.J. Grünwald, en J.C. Wortmann (1994), 'Executive Information Systems', *Bedrijfskunde*, jrg. 66, nr. 1, pp. 75-82.
- Hinton, R.W., en D.C. Smith (1986), *STRATPLAN*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Johnson, G. (1987), *Strategic Change and the Management Process*, Basil Blackwell, Oxford.
- Kelly Rainer, R., C.A. Snyder, en H.J. Watson (1992), 'The evolution of executive information software', *Decision Support Systems*, Vol. 8, pp. 333-341.
- Kettelhut, M.C. (1991), 'Using a DSS to incorporate expert opinion in strategic product development funding decisions' *Information & Management*, Vol. 20, pp. 363-371.
- Krijnen, H.G. (1992), *Strategie en Management*, 3e druk, Wolters-Noordhoff, Groningen.
- Leidner, D.E., en J.J. Elam (1993), 'Executive Information Systems: Their Impact on Executive Decision Making', *Journal of Management Information Systems*, Vol. 10, No. 3, pp. 139-156.
- Millet, I., en C.H. Mawhinney (1992), 'Executive information systems: A critical perspective' *Information & Management*, Vol. 23, pp. 83-92.
- McNamee, P.B. (1985), *Tools and Techniques for Strategic Management*, Pergamon Press, Oxford.
- Mintzberg, H. (1978), 'Patterns in strategy formation', *Management Science*, Vol. 24, pp. 934-948.
- Naylor, T.H. (1982), 'An overview of strategic planning models', in: *Corporate Strategy*, North-Holland, Amsterdam, pp. 3-17.
- O'Brien, R.C. (1991), 'Brief case: EIS and strategic control', *Long Range Planning*, Vol. 24, No. 5, pp. 125-127.
- Postma, Th.J.B.M., en D.J. Nicolai (1990), 'Software voor strategisch management', *Maandblad voor Bedrijfsadministratie en Bedrijfsorganisatie*, pp. 189-193, Vol. 94, Nr. 1120/1121.
- Ramaswami, S.N., S. Nilakanta, en E.J. Flynn (1992), 'Supporting strategic information needs: an empirical assessment of some organizational factors', *The Journal of Strategic Information Systems*, Vol. 1, No. 3, pp. 152-162.
- Rockart, J.F., en D.W. de Long (1988), *Executive Support Systems, The emergence of topmanagement computer use*, Irwin, Homewood, Illinois.
- Vereniging van Strategische Beleidsvorming (VSB) (1992), *Motieven en Ervaringen rondom het Gebruik van Executive Information Systems*.
- Waalewijn, P., en R.H. Boulan (1988), *Strategic planning on a PC: An evaluation of application software*, paper presented at the 8th annual conference of the Strategic Management Society, Amsterdam, October 19th.
- Wack, P. (1985), 'Scenarios: Uncharted waters ahead', *Harvard Business Review*, pp. 74-89, Sept.-Oct.
- Watson, H.J., R. Kelly Rainer Jr. en C.E. Koh (1991), 'Executive Information Systems: A framework for development and a survey of current practices', *MIS Quarterly*, Vol. 15, No. 1, pp. 13-30, March.
- Watson, H.J., en M.N. Frolick (1993), 'Determining Information Requirements for an EIS', *MIS Quarterly*, Vol. 17, No. 3, pp. 255-270, September.
- Wheelen, T.L., en J.D. Hunger (1992), *Strategic Management*, 4th ed., Addison-Wesley, Reading, Mass.

Noten

- 1 We laten in dit artikel de zogenaamde 'strategische informatie support' buiten beschouwing omdat het hier informatie-systemen betreft die voornamelijk gericht zijn op ondersteuning van strategische marketing beslissingen (zie Ramaswami *et al.*, 1992).
- 2 We laten hier in het midden op welke wijze en in welke volgorde het vaststellen van doelstellingen, formuleren van strategieën en uitvoeren van een SWOT-analyse bij voorkeur dient plaats te vinden; hierop bestaan vele visies en varianten. Zie bijvoorbeeld Krijnen (1992) en Wheelen en Hunger (1992).
- 3 In de vorige paragraaf is dit pakket gekarakteriseerd als tweede generatie strategische management-software.
- 4 De auteurs bedanken drs. J.H.J. de Zwarte die als student verantwoordelijk was voor de uitvoering van het onderzoek.
- 5 Het betreft de 100 grootste ondernemingen in Nederland volgens de top-100 die jaarlijks door het Financieel Economisch Magazine (FEM) wordt gepubliceerd. De top-100 die voor dit onderzoek is gebruikt heeft betrekking op het jaar 1990; ten tijde van de start van het onderzoek (midden 1992) was de top-100 over 1991 nog niet beschikbaar. In deze top-100 worden de 100 grootste ondernemingen op basis van omzet gerangschikt. De ondernemingen in deze top-100 zijn overigens niet alleen Nederlandse ondernemingen; sommige ondernemingen zijn dochtermaatschappijen van buitenlandse multinationals.
- 6 Alle respondenten zijn persoonlijk aangeschreven. Via de ledenlijst van de Vereniging van Strategische Beleidsvorming konden 52 ondernemingen persoonlijk worden benaderd. De overige 48 ondernemingen zijn telefonisch benaderd met de vraag wie binnen de onderneming verantwoordelijk is voor het strategisch management. Twee ondernemingen gaven daarbij reeds te kennen de vragenlijst niet in te vullen en zijn derhalve uit de steekproef gehaald.
- 7 Afgezien van de laatste 2 planningmethoden komen alle methoden overeen met de methoden uit het onderzoek van Postma en Nicolai (1990), dat was gericht op een inventarisatie van het gebruik van planning- en voorspelmethoden onder eveneens de 100 grootste ondernemingen in Nederland. De resultaten van hun onderzoek komt grotendeels overeen met de resultaten van dit onderzoek. Uitzondering vormen de grotere onbekendheid met de ervaringscurve (53% versus 73%), het toegenomen gebruik van simulatie (27% versus 53%) en het afgenomen gebruik van beslissingsbomen (27% versus 12%).
- 8 De percentages die in het vervolg van dit artikel worden genoemd hebben betrekking op deze 28 respondenten.
- 9 De grote ondersteuning van scenario-analyse door software kan erop wijzen dat respondenten scenario-analyse gelijk stellen met een zogenaamde 'what-if'-analyse. We merken op dat een dergelijke opvatting afwijkt van de scenario-analyses zoals die bijvoorbeeld door Shell en het Centraal Plan Bureau worden uitgevoerd (zie bijv. Wack, 1985; CPB, 1992).